

Застосування міжнародних стандартів в транспортній галузі

Н.В. Тарельник

Сумський національний аграрний університет (м. Суми, Україна)
email: natasha-tarelnik@ukr.net; ORCID: 0000-0002-6304-6925

В роботі проведений аналіз існуючих державних стандартів України в транспортній галузі, а також зарубіжний досвід міжнародних стандартів в транспортній сфері та логістиці. На підставі проведених досліджень автором запропоновано впровадження в транспортну галузь України стандарти серії ISO.

Обґрунтовано, що проблема ризиків є однією з основних в логістичній діяльності. Виникнення ризикових ситуацій неминуче призводить до проблем управління логістичних ризиків. Вирішення цих проблем вимагає суттєвих перетворень в обслуговуванні логістичних систем. Для мінімізації ризиків в транспортній галузі автором доведена необхідність створення системи управління ризиками.

В якості прикладу розроблено і запропоновано для використання блок-схему системи управління ризиками на базі стандарту ISO 3100: 2018.

Показано, що підприємства через відсутність управлінських процесів поставок та внутрішньої логістики втрачають велику кількість прибутку. Крім цього дані втрати надають суттєвого впливу на сприйняття якості продукції споживачем. Забезпечення якості продукції за всіма показниками, які цікавлять споживача, це передусім якість системи управління підприємством.

В якості прикладу розроблено і запропоновано для використання блок-схему системи управління якістю на базі ISO 9001:2015.

Впровадження наведених стандартів приведе до економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності логістичного бізнесу, покращить якість послуг, що надаються. Це приведе до розширення доступу на регіональних та світових ринках, підвищенню експортного потенціалу, відповідно, збільшенню об'ємів перевезення, розширенню ринків збуту вітчизняної продукції.

Ключові слова: транспорт, стандарт, логістика, система, управління, якість, ризик.

Постановка проблеми. Географічне положення України є перехрестям практично всіх транспортних шляхів, які з'єднують Захід, Схід, Північ та Південь Європи. Це є потенціалом для розвитку транспортного сектору. Також Україна володіє досить розвиненою інфраструктурою, що створює додаткові можливості для використання транспорту в міжнародній співпраці.

Слід відзначити, що мати розвинуту транспортну та логістичну галузь є вигідним для України. Маючи таку інфраструктуру, держава може отримувати великі доходи і від транзитних маршрутів.

Велике значення в цьому контексті має вдосконалення системи організації та управління транспортними перевезеннями, створення сучасної ефективної транспортно-транзитної мережі, яка відповідає міжнародним вимогам та стандартам, укріплення матеріально-технічної бази і підвищення ролі інтермодальних центрів логістики.

На сьогодні транспортна галузь в цілому задовольняє лише основні потреби населення та економіки в перевезеннях за обсягом, але не за якістю. Сучасний стан транспортної галузі не повною мірою відповідає вимогам ефективної реалізації євроінтеграційного курсу України та інтеграції національної транспортної мережі в Транс'європейську транспортну мережу.

Необхідним є збільшення ефективності та конкурентоспроможності транспортної галузі, забезпечення її міцної основи сталого розвитку та створення вільного та конкурентного ринку транспортних послуг [1].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Науковим та практичним питанням щодо стандартизації транспортних процесів присвячено наукові праці таких вчених, як: В.В. Аулін [2], Д.В. Голуб [3], А.Н. Шендальов [4], О.А. Гук [5] та ін.

Огляд наукових робіт показав, що проблемі стандартизації транспортних процесів авторами уваги не приділялось. Цим фактом обґрунтовано актуальність досліджень. На підставі вище сказаного виникає потреба дослідження міжнародних стандартів з наступним впровадженням їх в транспортну галузь.

Формулювання мети роботи (постановка задачі дослідження).

Метою роботи є підвищення якості транспортних послуг та конкурентоспроможності логістичних компаній, шляхом дослідження міжнародних стандартів та впровадження їх в транспортну галузь.

Викладення основного матеріалу. Вдалій реалізації продукції та транспортних послуг сприяє впровадження стандартів, а саме: збільшує конкурентоспроможність та якість продукції,

сприяє задоволенню споживача, розширює можливість ринку, підвищує імідж фірми та рівень управління, культуру менеджменту; дає змогу економити витрати: знижує втрати від браку, також зменшується кількість помилок, знижує відходи та водночас економить експлуатаційні витрати.

За даними Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» [6] в транспортній галузі діють державні стандарти, що наведені в табл. 1.

Головними питаннями логістичного сервісу є:
– проведення консультування перед придбанням виробів даного підприємства потенційними покупцями, що дозволить їм зробити свідомий вибір;
– етап підготовки покупця до максимально безпечної та ефективної експлуатації техніки,

що придбалася; передача відповідної технічної документації, що дає можливість спеціалістам виконувати свої функції;

– заради уникнення в процесі демонстрації мінімальної можливості неполадок в роботі для потенційного покупця треба провести підготовку виробу перед продажем;

– доставка виробу на шляху проходження до місця експлуатації має проходити таким чином, щоб вірогідність пошкодження була зведена до мінімуму;

– приведення на місці експлуатації в робочий стан виробу та демонстрація його в роботі споживачу;

– необхідність забезпечення відповідної готовності виробу до експлуатації протягом всього часу його перебування у покупця [7, С.143].

Таблиця 1. Державні стандарти в транспортній галузі

ДСТУ 2919-94	Автотранспортні засоби. Гальмівні системи. Терміни та визначення.
ДСТУ 2886 – 94	Автотранспортні засоби. Гальмівні властивості.
ДСТУ 2984-95	Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення.
ДСТУ 3310-96	Засоби транспортні дорожні. Стійкість. Методи вивчення основних параметрів випробуваннями.
ДСТУ 3333-96	Стенди роликові для перевірки гальмівних систем дорожніх транспортних засобів в умовах експлуатації. Загальні технічні вимоги.
ДСТУ 3649-97	Засоби транспортні дорожні. Експлуатаційні вимоги безпеки до технічного стану та методи контролю.
ДСТУ 3650:2019	Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні технічні умови.
ДСТУ 3850-99	Засоби транспортні дорожні. Причепи та напівпричепи спеціалізовані. Загальні технічні умови.
ДСТУ 3868-99	Паливо дизельне. Технічні умови.
ДСТУ 4063-2001	Бензини автомобільні. Технічні умови.
ДСТУ 4178-2003	Комплекси технічних засобів систем керування та регулювання руху поїздів. Функційна безпечність і надійність.
ДСТУ 4276:2004	Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. Атмосфера. Норми і методи вимірювання димності відпрацьованих газів автомобілів з дизелями або газодизелями
ДСТУ Б В.2.3-12-2004	Споруди транспорту. Огородження металеве бар'єрного типу.
ДСТУ 4397:2005	Сільськогосподарська техніка. Методи економічного оцінювання техніки на етапі випробування.
ДСТУ 4398:2005	Тролейбуси. Вимоги електробезпеки та методи контролювання
ДСТУ 4425:2005	Табличка реєстраційна обліково-ідентифікаційна для сільськогосподарської техніки та інших машин і механізмів. Технічні умови.
ДСТУ 4278:2006	Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні вимоги. Правила застосування.
ДСТУ 4839:2007	Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні умови.
ДСТУ 4840:2007	Паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови.
ДСТУ 7013:2009	Автобуси спеціалізовані для перевезення школярів. Технічні вимоги.
ДСТУ 7032:2009	Колісні транспортні засоби. Автомобілі швидкої медичної допомоги та їхнє устаткування. Технічні вимоги та методи випробувань (EN 1789:2007,MOD)
ДСТУ 7255:2011	Вагони трамвайні, пристосовані для перевезення інвалідів. Технічні вимоги.
ДСТУ 7434:2013	Вимоги безпеки до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, двигуни яких працюють на газовому моторному паливі, і методи контролю
ДСТУ 7571:2014	Норми допустимого впливу на залізничну колію шириною 1520 мм
ДСТУ 7510:2014	Колісні транспортні засоби. Транспорт похоронний. Загальні технічні вимоги.
ДСТУ 7687:2015	Бензини автомобільні СВРО. Технічні умови
ДСТУ 32885:2016	Автозчеплення моделі СА-3. Конструкція та розміри.
ДСТУ 8749:2017	Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт
ДСТУ 8993:2020	Автомобільні дороги. Рівні обслуговування під час експлуатаційного утримання.

Нині в світі діє біля 2000 різноманітних стандартів, що випускаються Міжнародною організацією стандартизації та застосовуються як в вузькоспеціалізованих галузях, так і в міжнародному масштабі. Згідно пропозицій компанії DQS [8] стандарти в галузі транспортування та логістики наведено на рис.1.

Рис.1. Блок-схема сертифікації в галузі транспортування та логістики.

Резервом для підвищення ефективності та конкурентоспроможності транспортної галузі України може бути розширення її Державних стандартів за рахунок аналізу та синтезу зарубіжного досвіду.

На нашу думку доцільним буде впровадження в ній окремих стандартів, представлених на рис. 1. Це:

– SQAS – система оцінки роботи постачальників логістичних послуг та дистриб'юторів хімічних речовин. Дана система включає п'ять модулів: транспортні послуги, залізничні оператори, станції очищення резервуарів, склади, хімічні дистриб'ютори;

– TAPAFSRTSR – стандарт на основі вимог до безпеки виробників, провайдерів логістичних послуг, перевізників, представників правоохоронних органів та інших зацікавлених учасників, де FSR – вимоги безпеки до складських та розподільчих центрів, TSR – вимоги щодо безпеки вантажоперевезень (захист транзитних товарів високої вартості). Дана серія стандартів визначає та оцінює ризики в складських будівлях, приміщеннях;

– IFSLogistic – стандарт, який створений для систематичного та усестороннього управління гігієною та ризиками, управління запасами, регулювання температури). Даний стандарт охоплює транспортування, зберігання, навантаження, розвантаження. IFSLogistic застосовують для всіх організацій транспортно-логістичного сектору;

– GDP – стандарт, який забезпечує якість зберігання, транспортування та реалізації фармацевтичної продукції. Дотримання вимог даного стандарту вважається запорукою того, що контроль забезпечується в рамках розподільчого ланцюга та що компанії можуть поставляти

високоякісні та неушкоджені продукти так, як цього вимагають виробники ліків;

– ISO 28001 – стандарт щодо безпеки ланцюгів постачань;

– ISO 39001 – стандарт щодо безпеки дорожнього руху.

Слід відмітити, що основною метою впровадження стандартів серії ISO є підвищення якості та безпеки бізнесу та технологій, що, в свою чергу, призводить до зросту споживчих технологій продукції, яку випускають. Одночасно з цим покращується взаємодія між покупцем та постачальником, виробником та посередником, що в кінцевому рахунку надасть майбутнім ринковим відносинам цивільний взаємовигідний характер. Аналіз міжнародних стандартів в транспортній галузі наведено в табл. 2.

Стандарти серії ISO забезпечують технологічні, економічні та соціальні переваги. Для підприємств, які виробляють товари та послуги, впровадження міжнародних стандартів надає можливість постачальникам розробляти та пропонувати вироби та послуги, що відповідають вимогам, які отримали міжнародне визнання у відповідних галузях. Таким чином, підприємства, які використовують міжнародні стандарти можуть конкурувати на більшості ринків по всьому світі.

Слід відзначити, що на сьогоднішній день існують стандарти серії ISO, які мають загальне значення, наприклад, ISO 9001:2015 [9] Система управління якістю [9], ISO 3100: 2018 Менеджмент ризиків [10], ISO 31010: 2009 Методи оцінки ризиків [11], ISO 4500 Охорона праці та техніка безпеки [12] та ін., які після необхідних удосконалень можуть бути впроваджені в транспортну галузь, що значно підвищить ефективність та конкурентоспроможність транспортних послуг.

На сьогоднішній день підприємства через відсутність управлінських процесів поставок та внутрішньої логістики втрачають велику кількість прибутку. Дані втрати надають суттєвого впливу на сприйняття якості продукції споживачем. Тому забезпечення якості продукції за всіма показниками, які цікавлять споживача, це передусім якість системи управління підприємством.

Надання якісних логістичних послуг – мета впровадження системи управління якістю в логістиці відносно складських, закупівельних та транспортних бізнес-процесів (рис. 2).

Слід відмітити, що впроваджуючи систему якості підприємство отримує ряд переваг. Це:

– безперервний контроль ключових бізнес-процесів;

– гарантію надійності, підвищення ринкової привабливості;

– розширення експортних можливостей;

– конкурентоспроможність на внутрішньому та зовнішньому ринках;

Таблиця 2 Міжнародні стандарти в транспортній галузі

ISO 16106:2020	Транспортні пакувальні комплекти для небезпечних вантажів. Тара для небезпечних вантажів, контейнери середньої вантажоподібності для масових вантажів та великогабаритна тара. Керівні вказівки для застосування.
ISO 16495	Пакування. Транспортне пакування для небезпечних вантажів. Методи випробувань.
ISO 3894:2005	Дорожній транспорт. Колеса/ ободи комерційних транспортних засобів. Методи випробувань.
ISO 39001	Система менеджменту безпеки дорожнього руху
ISO 23013: 2016	Автомобільний транспорт. Визначення стійкості щодо злому конструкцій з безпечного скла, які використовують при склінні автомобіля. Випробування систем при склінні.
ISO 1764:2016	Пневматична трубка для автомобільної техніки. Технічні вимоги та методи випробувань.
ISO 17438-1:2016	Інтелектуальні транспортні системи (ITS). Навігація всередині закритого простору за використанням персональних та автомобільних станцій ITS.
ISO 22915-1:2016	Промислові погрузчики. Перевірка стабільності
ISO 19013 -2:2016	Резинові шланги та трубопроводи для систем подачі палива двигунам внутрішнього згорання. Специфікація

Рис. 2. Блок-схема структури системи управління якістю транспортних послуг

- можливість реалізувати послуги за світовими цінами;
- переваги перед конкурентами при участі в тендерних торгах;
- можливість залучити інвесторів;
- зниження невиробничих витрат;
- підвищення якості послуг.

Проблема ризиків є однією з основних в логістичній діяльності. Виникнення ризикових ситуацій неминуче призводить до проблем управління логістичних ризиків. Вирішення цих проблем вимагає суттєвих перетворень в обслуговуванні логістичних систем. Для мінімізації ризиків в транспортній галузі необхідно створити систему управління ризиками.

Нами запропонована структура системи управління ризиками транспортної системи, яка представлена на рис. 3.

Таким чином, впровадження наведених стандартів приведе до економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності логістичного бізнесу, покращить якість послуг, що надаються. Це приведе до розширення доступу на регіональних та світових ринках, підвищенню експортного потенціалу, відповідно, збільшенню об'ємів перевезення, розширенню ринків збуту вітчизняної продукції.

Для розвинутих країн міжнародні стандарти є консенсусом відносно сучасного стану науки та техніки, стають важливим джерелом високотехнологічних методів виробництва та надання послуг. Міжнародні стандарти створюють розвиненим країнам основу для прийняття правильних рішень при інвестуванні своїх не дуже великих ресурсів та тим самим дозволяють уникнути необґрунтованого розтрощування.

Рис. 3. Блок-схема структури системи управління транспортною системою

Література:

1. Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text>. – (дата звертання 25.06.2021). – Назва з екрану.

2. Методологічні і теоретичні основи забезпечення та підвищення надійності функціонування автомобільних транспортних систем / [Аулін В.В., Голуб Д.В., Гриньків А.В., Лисенко С.В.], монографія під заг. ред. д.т.н., проф. Ауліна В.В. – Кропивницький: Видавець "КОД", 2017. – 370с.

3. Аулін В.В. Нормативно-правове забезпечення надійності функціонування транспортних систем в Україні [Електронний ресурс] / В.В. Аулін, Д.В. Голуб // ВІСНИК ЖДТУ. - 2016. - № 2 (77). – Режим доступу: <http://eztuir.ztu.edu.ua/handle/123456789/5287?sessionid=86C3599F46B8368C5358F7C61DADFAFA> – (дата звертання 25.06.2021). – Назва з екрану.

4. Шендалев А.Н. Оценка уровня рисков транспортных средств в цепях поставок / Экономические аспекты логистики и качества работы железнодорожного транспорта: (Материалы III всероссийской научно-практической конференции с международным участием) [Электронный ресурс] / А.Н. Шендалев (Омск, 2018), 258С. – Режим доступу: https://www.omgups.ru/science/conf/2018/docs/sb_es_esp_2018.pdf – (дата звертання 25.06.2021). – Назва з екрану.

5. Герадзе Р.Ш. Стандартизация транспортных логистических услуг в Российской Федерации: (Материалы пятой научно-практической конференции) [Электронный ресурс] / Р.Ш. Герадзе, О.А. Гук 2018. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35354570> – (дата обращения 25.06.2021). – Название с экрана.

6. Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://uas.org.ua/ua/category/standartizatsiya/> – (дата звертання 25.06.2021). – Назва з екрану.

7. Черниченко К.С. Управление качеством в логистике. (XVIII Международная научно-практическая конференция «Современная техника и технологии») [Электронный ресурс] / К.С. Черниченко – Режим доступа: https://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Conferences/2012/C2/V3/v3_069.pdf – (дата обращения 25.06.2021). – Название с экрана.

8. DQS Group в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://dqs.com.ua/pro-dqs-ukrayina/> – (дата звертання 25.06.2021). – Назва з екрану.

9. ISO 9001:2015 Система управління якістю. Вимоги. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.iso.org/ru/iso-9001-quality-management.html> – (дата звертання 25.06.2021). – Назва з екрану.

10. ISO 3100: 2018 Менеджмент ризиків [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.iso.org/ru/iso-31000-risk-management.html> – (дата звертання 25.06.2021). – Назва з екрану.

11. ISO 31010:2009 Методи оцінки ризиків [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.iso.org/ru/standard/51073.html> – (дата звертання 25.06.2021). – Назва з екрану.

12. ISO 4500 Охорона праці та техніка безпеки [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.iso.org/ru/iso-45001-occupational-health-and-safety.html> – (дата звертання 25.06.2021). – Назва з екрану.

References

1. Natsionalna transportna stratehiia Ukrainy na period do 2030 roku. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text>. (accessed 25.06.2021).

2. Aulin V.V. and Holub D.V. and Hrynkiv A.V. and Lysenko S.V. (2017) Metodolohichni i teoretychni osnovy zabezpechennia ta pidvyshchennia nadiinosti funktsionuvannia avtomobilnykh transportnykh system, Kropyvnytskyi, KOD, p. 370.

3. Aulin V.V. and Holub D.V., (2016), «Normatyvno-pravove zabezpechennia nadiinosti funktsionuvannia transportnykh system v Ukraini», VISNYK ZhDTU, no 2 (77), Retrieved from <http://eztuir.ztu.edu.ua/handle/123456789/5287;jsessionid=86C3599F46B8368C5358F7C61DADFAFA> (accessed 25.06.2021).

4. SHendalev A.N., (2018), «Ocenka urovnya riskov transportnykh sredstv v cepyah postavok», Materialy III vserossijskoj nauchno-prakticheskoi konferencii s mezhdunarodnym uchastiem, ekonomicheskie aspekty logistiki i kachestva raboty zheleznodorozhnogo transporta, Omsk, p. 258, Retrieved from https://www.omgups.ru/science/conf/2018/docs/sb_ec_asp_2018.pdf (accessed 25.06.2021).

ved from https://www.omgups.ru/science/conf/2018/docs/sb_ec_asp_2018.pdf (accessed 25.06.2021).

5. Heradze R.Sh. and Huk O.A., (2018), «Standartizaciya transportnykh logisticheskikh uslug v Rossijskoj Federacii», Materialy pyatoj nauchno-prakticheskoi konferencii, Retrieved from <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35354570> (accessed 25.06.2021).

6. Derzhavne pidpriemstvo «Ukrainskyi nauko-vo-doslidnyi i navchalnyi tsentr problem standartyzatsii, sertyfikatsii ta yakosti», Retrieved from <http://uas.org.ua/ua/category/standartizatsiya> (accessed 25.06.2021).

7. CHernichenko K.S. «Upravlenie kachestvom v logistike», XVIII Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya. Sovremennaya tekhnika i tekhnologii. Retrieved from https://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Conferences/2012/C2/V3/v3_069.pdf (accessed 25.06.2021).

8. DQS Group v Ukraini, Retrieved from <https://dqs.com.ua/pro-dqs-ukrayina/> (accessed 25.06.2021).

9. ISO 9001:2015 Systema upravlinnia yakistiu. Vymohy, Retrieved from <https://www.iso.org/ru/iso-9001-quality-management.html> (accessed 25.06.2021).

10. ISO 3100: 2018 Menedzhment ryzykiv Retrieved from <https://www.iso.org/ru/iso-31000-risk-management.html> (accessed 25.06.2021).

11. ISO 31010:2009 Metody otsinky ryzykiv Retrieved from <https://www.iso.org/ru/standard/51073.html> (accessed 25.06.2021).

12. ISO 4500 Okhorona pratsi ta tekhnika bezpeky Retrieved from <https://www.iso.org/ru/iso-45001-occupational-health-and-safety.html> (accessed 25.06.2021).

Аннотация

Применение международных стандартов в транспортной сфере

Н.В. Тарельник

В работе проведен анализ существующих государственных стандартов Украины в транспортной отрасли, а также зарубежного опыта международных стандартов в транспортной сфере и логистике. На основании проведенных исследований автором предложено внедрение в транспортную отрасль Украины стандарты серии ISO.

Обосновано, что проблема рисков является одной из основных в логистической деятельности. Возникновение рискованных ситуаций неизбежно приводит к проблемам управления логистических рисков. Решение этих проблем требует существенных преобразований в обслуживании логистических систем. Для минимизации рисков в транспортной отрасли автором доказана необходимость создания системы управления рисками.

В качестве примера разработана и предложена для использования блок-схема системы управления рисками на базе стандарта ISO 3100: 2018.

Показано, что предприятия из-за отсутствия управленческих процессов поставок и внутренней логистики теряют большое количество прибыли. Кроме этого данные потери оказывают существенного влияния на восприятие качества продукции потребителем. Обеспечение качества продукции по всем показателям, которые интересуют потребителя, это прежде всего качество системы управления предприятием.

В качестве примера разработана и предложена для использования блок-схема системы управления качеством на базе ISO 9001: 2015.

Внедрение указанных стандартов приведет к экономическому росту и повышению конкурентоспособности логистического бизнеса, улучшит качество предоставляемых услуг. Это приведет к расширению доступа на региональных и мировых рынках, повышению экспортного потенциала, соответственно, увеличению объемов перевозки, расширению рынков сбыта отечественной продукции.

Ключевые слова: *транспорт, стандарт, логистика, система, управление, качество, риск*

Abstract**Application of international standards in the transport field****N.V. Tarelnik**

The analysis of the existing state standards of Ukraine in the transport field, as well as foreign experience of international standards in the transport sector and logistics, is carried out in the article. Based on the research, the author proposes the introduction of ISO series standards in the transport field of Ukraine.

It is substantiated that the problem of risks is one of the main ones in logistics activity. The emergence of risk situations inevitably leads to problems of logistics risk management. Solving these problems requires significant changes in the maintenance of logistics systems. To minimize risks in the transport field, the author proved the necessity to create a risk management system.

As an example, a block diagram of a risk management system based on the ISO 3100: 2018 standard is developed and proposed for use.

It is shown that enterprises lose a large amount of profit due to the lack of supply management processes and internal logistics.

In addition, these losses have a significant impact on consumer perception of product quality. Ensuring product quality on all indicators of interest of the consumer is primarily the quality of the enterprise management system.

As an example, a block diagram of a quality management system based on ISO 9001: 2015 is developed and proposed for use.

The implementation of these standards will lead to economic growth and increase the competitiveness of the logistics business, improve the quality of provided services.

This will lead to expansion of the access to regional and global markets, increase export potential, respectively, increase the volume of transportation, expand outlets for domestic products.

International standards provide developed countries with a basis for making the right decisions when investing their not very large resources and thus avoid unjustified fragmentation.

Keywords: *transport, standard, logistics, system, management, quality, risk.*

Бібліографічне посилання/ Bibliography citation: Harvard

Tarelnik, N. V. (2021) 'Application of international standards in the transport field', *Engineering of nature management*, (3(21)), pp. 32 - 38.

Подано до редакції / Received: 02.07.2021